

Qərib Allahverdiyev

Fəlsəfə elmləri doktoru, dosent

g.allahverdiyev@yandex.ru

<https://orcid.org/0009-0005-4340-9994>

DAVAMLI İNKİŞAF ŞƏRAİTİNDƏ AZADLIQ VƏ MƏSULİYYƏTİN VƏHDƏTİ

Açar sözlər: davamlı inkişaf, şəxsiyyət, azadlıq, iradə, dəyərlər, məsuliyyət, hüquq

Ключевые слова: устойчивое развитие, личность, свобода, воля, ценности, ответственность, права

Key words: sustainable development, personality, freedom, will, values, responsibility, rights.

Davamlı İnkişaf konsepsiyasının nəzəri-fəlsəfi mahiyyəti planetin təbii ehtiyatlarından səmərəli və qənaətlə istifadə, təbii mühitin qorunub saxlanması, indiki və gələcək nəsillərin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması şərtlə insanların tələbatının ağıllı şəkildə ödənilməsi və bütün dünyada sulhun saxlanılmasına yönəlmiş sosial-iqtisadi və ekoloji inkişafı nəzərdə tutur. Davamlı inkişafın fəlsəfəsi, sosial-iqtisadi tərəqqini, ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatların səmərəli idarə edilməsi ilə balanslaşdırılmasını öyrənir [5, s.24]. Müasir davamlı inkişaf şəraitində azadlıq fenomeninin yeni mahiyyəti və keyfiyyəti, onun məsuliyyət ilə vəhdətinin möhkəmlənməsində daha qabarıq aşkara çıxır. Azadlığın sosial fəlsəfi təhlilinin mərkəzində, ona insan-cəmiyyət münasibətləri kontekstində yanaşılması durur. Bu o deməkdir ki, hər bir sosial subyektin azadlığı təkbaşına həyata keçirilə bilməz, o mütləq digər insanların və bütövlükdə cəmiyyətin maraqları ilə ayrılmaz əlaqədə götürülməlidir. Sosial həyatın fundamental xassəsi olan kollektivlik, azadlığın məsuliyyət ilə sıx əlaqəliliyini və ayrılmazlığını zəruri edir.

Azadlıq cəmiyyətdə subyektin sosial statusunu səciyyələndirən başlıca keyfiyyət olmaqla, labüddən digər insanların müvafiq göstəricisi ilə münasibətdə çıxış edir. Bu mənada azadlığın mütləqliyini əsaslandırmağa çalışan hər cür nəzəri və praktiki cəhd qeyri realdır. Azadlığın nisbi olması, onun məsuliyyətdən ayrılmazlığının əsasında durur. Elmi ədəbiyyatda haqlı olaraq qeyd edilir ki, azadlığın nisbi xarakteri öz ifadəsini, fərdin digər insanlar və bütövlükdə cəmiyyət qarşısında məsuliyyətində tapır. Şəxsiyyətin azadlığı ilə məsuliyyəti arasında mütənasib asılılıq mövcuddur: cəmiyyət insana nə qədər çox azadlıqlar verirsə, onlardan istifadə üçün onun məsuliyyəti də bir o qədər artır. Əks halda cəmiyyəti didib-parçalayan anarxiya hökmranlıq edir [10, s. 12].

Azadlığın əsasında duran zərurət və onun dərk olunması, eynilə də məsuliyyətin özülünü təşkil edir. Başqa sözlə deyilsə, sosial zərurət azadlığı doğurduğu kimi, insan fəaliyyətinin bütün sahələrində məsuliyyəti də labüd edir. Müasir davamlı inkişaf şəraitində insanın fəaliyyətinin təkbaşına deyil, digər fərdlərlə universal qarşılıqlı təsirdə həyata keçirilməsi həm azadlığın, həm də məsuliyyətin ilkin müqəddəm şərtidir. Onların ayrılmazlığı hər şeydən əvvəl bununla izah edilməlidir. Sözügedən qarşılıqlı təsir prosesində təzahür edən imkanlar və variantlar müxtəlifliyi, azad seçimi mümkün və zəruri edir. Azad davranışın və hərəkətin digər fərdlərin maraqları ilə əlaqələndirilməsi və uzlaşdırılması zəruriliyi isə sosial məsuliyyəti törədir. Buradan aydın olur ki, məsuliyyət, zəruri olan ilə mümkün olanı səmərəli nisbətdə həyata keçirməyə yönəlmiş azad seçimin nəticəsi kimi çıxış edir. Azadlıq ilə məsuliyyətin eyni mənəbdən (insanın sosial mahiyyətindən) qaynaqlanması, onların hər ikisində obyektiv və subyektiv tərəflərin üzvi əlaqəsində də aşkara çıxır. Belə ki, həm azadlıq, həm də məsuliyyət obyektiv zərurətin passiv nəticəsi deyildir, onlarda insanın

ətraf aləmə subyektiv və aktiv münasibəti ifadə olunur. Azadlığın subyektiv tərəfinin çox mühüm göstəriciləri olan seçimin mötəvələşməsi və seçim aktının özü, həm də məsuliyyətin məzmununu əks etdirən vacib keyfiyyətlərdir.

Davamlı inkişaf şəraitində məsuliyyət insanın sosial mahiyyətini ifadə edən əsas keyfiyyətlərdən biri olmaqla, öz məzmununa görə də son dərəcə aktualıq kəsb edir. O, hər bir fəaliyyət sahəsində subyektlərin yerinə yetirdikləri funksiyaların və rolların bir-birilə əlaqələndirilməsini təmin edən çoxsaylı üsulların və vasitələrin məcmusudur. Elmi baxımdan yanaşdıqda, məsuliyyət anlayışı daha geniş olub, həm də ediləcək hərəkətə və əmələ irəlicədən şüurlu və düşünülmüş münasibəti əhatə edir. Bu kontekstdə davamlı inkişaf mərhələsində məsuliyyətin azadlıq ilə əlaqələri daha qabarıq nəzərə çarpır [8, s.27]. Azadlıq kimi məsuliyyət də çoxsaylı amillərin təsiri (mövcud cəmiyyətin ictimai münasibətləri, maddi şəraiti, mədəniyyəti və ideya mühiti, ənənələri, dəyərlər sistemi və s.) altında formalaşır.

Məsuliyyətdə əhatə olunan müxtəlif amillər sırasında aşağıdakılar xüsusilə mühümdür: ictimai tələblərin ödənilməsi, müvafiq sosial birlik forması qarşısında görülən iş üçün hesabat verilməsi, fəaliyyət prosesində müsbət tələbat və maraqların formalaşdırılması, habelə edilmiş hərəkətə görə xidmətin və ya günahın müəyyənləşdirilməsi. Deyilənlərlə yanaşı məsuliyyət subyektin daxili mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması kimi çox mühüm aspekti də ehtiva edir. Qeyd olunan bütün tərəflərdə məsuliyyət az-çox sosial əhəmiyyət kəsb edən bütün hərəkətlərdə ictimai və fərdi maraqların tənzim edilməsində azadlıq ilə vəhdətdə özünü göstərir. Bu onunla şərtlənir ki, fəaliyyətin istənilən növü və sahəsində azadlıq olduğu dərəcədə, məsuliyyət də vardır. Çünki, «məsuliyyətdən kənar azadlıq, azadlıqdan kənar isə məsuliyyət yoxdur» [18, s. 67.]

Azadlığı, insanın heç bir məhdudiyyət qoyulmadan hər kəsin öz istədiyini etməsi kimi təsəvvür edən nəzəriyyəçilər (xüsusilə də A.Şopenhauer və F.Nitsşe) onun məsuliyyətlə hər cür əlaqələrini də inkar edirlər. Məsələn, alman filosofu Şopenhauerin (1788-1860) fikrincə, insan tərəfindən hər hansı həyati məsələlərin həllində, azad məsuliyyətli seçim aktları sosial əhəmiyyətə malik deyildir, onlar xarici mühit ilə deyil, insanın anadangəlmə xarakteri ilə şərtlənir. Məşhur alman filosofu F.Nitsşe də (1844-1900) insanın öz davranışı üçün heç bir məsuliyyət daşmadığı ideyasını irəli sürürdü. Onun nəzərinə, sosial davranışda heç bir sosial və ya əxlaqi prinsip və norma ilə tənzim olunmayan «zooloji individualizm» mövcuddur [13, s. 52.]

Bu qəbildən olan baxışlar həyati əsaslardan məhrum olub, anarxizmi və özbaşınalığı təbliğ edirlər. Onlar mütləq «iradə azadlığı» tərəfdarları olmaqla, məsuliyyəti tamamilə inkar edirlər. Bununla əlaqədar qeyd edək ki, insanın fəaliyyətini tale ilə bağlayan baxışlar da əsassızdır. Bu mövqə yanlış olaraq belə hesab edir ki, insanın bütün hərəkətləri irəlicədən tale tərəfindən müəyyənləşdirilmiş olduğu üçün o, öz hərəkətlərinə görə heç bir məsuliyyət daşımamalıdır. Əslində insanın davranışı, onun azad iradəsi üzrə, yəni subyektiv qərarı üzrə baş verdiyi üçün, o öz hərəkəti üçün məsuliyyət daşmalıdır. Əgər insan bu və ya digər hərəkəti tam iradə azadlığına malik olmaqla etmərsə, onda o həmin hərəkət üçün məsuliyyətdən azad olmur. Bu münasibətdə məşhur sovet filosofu, fəlsəfə elmləri doktoru, professor L.N.Koqanın (1923-1997) aşağıdakı fikri ilə razılaşmaq olar: «Məsuliyyət olmadan azadlıq qeyri-mümkündür. Əgər insan azad seçim edərsə, onda həmin seçim üçün məsuliyyəti də öz üzərinə götürməsi lazım gəlir» [11, s. 164].

Azadlıq öz mahiyyətinə görə müəyyən şəraitdə mümkün olan davranış və hərəkət imkanlarının subyekt tərəfindən gerçəklilyə çevrilməsi olduğu üçün, məsuliyyətdən ayrılmazdır. Həm də nəzərə alınmalıdır ki, məsuliyyətin də sosial-fəlsəfi məzmunu dərk olunmuş zərurətin, yəni azadlığın subyektin davranışına verdiyi tələblər məcmusunu əhatə edir. Buna görə də məsuliyyətli fəaliyyət göstərmək öz təbiətinə görə azad hərəkət deməkdir.

Məsuliyyət geniş məzmunu malik olub, özündə subyektin şüurlu varlıq kimi yaradıcı qabiliyyəti və imkanlarını, onun könüllü olaraq öz məqsədinə çatmaq əzmini və vasitələrini, buna sövq edən motivləri, habelə görülən işin nəticələrinin digər insanlar və cəmiyyət tərəfindən rəğbətlə, yoxsa qınaqla, hətta hüquqi cəza ilə qarşılaşacağını irəlicədən başa düşməsi və sair məsələləri əhatə edir. Sosial məsuliyyət ictimai, kollektiv və fərdi maraqların vəhdətini ifadə edir və həmin tərəflər arasında ziddiyyətlərin qarşısını almağın və həll etməyin xüsusi formasıdır. O, ictimai mənafelərin pozulmasına cəmiyyətin qiymətvermə və reaksiyaları sistemi rolunu oynayır, şəxsi məsuliyyət isə cəmiyyətin tələblərinə fərdin qiymətvermə və reaksiyası kimi çıxış edir. Davamlı inkişaf şəraitində əslində məsuliyyətli olmaq bu deməkdir ki, insan öz fəaliyyətinin törədəcəyi nəticələri irəlicədən görür, onları şəxsi və ictimai mövqedən düzgün qiymətləndirir. Belə qabaqgörmə və proqnozlaşdırma insanın keçmişdə etdiyi analoji hərəkətlərin törətdiyi nəticələrin ümumiləşdirilməsi əsasında baş verir. Lakin müasir şəraitdə cəmiyyətdə mövcud olan sosial normalar da bu prosesdə əhəmiyyətli yer tutur [18, s.104]. Qeyd edək ki, məsuliyyətin yalnız subyektiv tərəfinin götürülməsi, yəni insanın, davranış və hərəkətləri üçün özü qarşısında məsuliyyət daşması fikri məhduddur. Həqiqi məsuliyyət insanın öz davranışına görə cəmiyyət qarşısında cavabdehliyi deməkdir. Bu məqam da onun azadlıq ilə yaxınlaşmasını zəruri edir. Sovet-rus filosofu A.Q.Mislivçenko (1924-2025) haqlı olaraq yazırdı: «Sosial məsuliyyət hissi, insan azadlığının bütün təzahürlərinə hopmalıdır» [12, s.133].

Davamlı inkişafın gedişi prosesində şəxsi azadlığın və şəxsi məsuliyyətin mühüm rolu danılmazdır. Məhz onlarda insanın əqidəsi, siyasi və mənəvi yetkinliyi, dünyagörüşü, dəyərləri və iradi keyfiyyətləri özünün mərkəzləşmiş ifadəsini tapır. Buna görə şəxsi azadlığa və məsuliyyətə lazımi diqqət yetirilməməsi, onların nisbətinin gözlənilməməsi iki ifrat hədd ilə nəticələnmə bilər. Onlardan birincisi, fərdiyyətçiliyin həddən artıq şişirdilməsi, ikincisi isə konformizm (mütillik) adlanır. Hər iki meyl birtərəfli və məhduddur. Belə ki, fərdiliyin rolunun mütləqləşdirilməsi, qeyri-ixtiyari surətdə sosial birliyin və ümumi cəmiyyətin mövqe və maraqlarını kölgədə qoyur. Digər ifrat hədd isə ona görə zərərli ki, şəxsiyyətin fərdiliyinə, özünəməxsusluğuna məhəl qoymur, onda mütillik və standartlılıq aşılamağa çalışır. Belə şəxsiyyət real heyatda çox vaxt məsuliyyətdən kənara qaçmağa say göstərir, ondan həddindən artıq qorxur. Odur ki, müasir davamlı inkişafın xarakterinə uyğun olaraq sözügedən tərəflərin düzgün nisbətini təmin etmək çox vacibdir.

Azadlıq ilə məsuliyyətin əlaqəliliyi bütün dövrlərdə fəaliyyət göstərən ümumsosioloji prinsip olsa da, onun xarakteri və konkret məzmunu, müasir davamlı inkişafın mahiyyətindən asılı olaraq ictimai inkişafın hər bir sahəsində mühüm özünəməxsusluqlar ilə səciyyələnir. Ümumilikdə tarixi prosesdə bu gün belə bir meyl müşahidə olunur ki, azadlığın miqyasları genişləndikcə, onun məsuliyyət ilə əlaqələri və qarşılıqlı təsiri daha da güclənir, insanın inkişafının bu iki başlıca tərəfinin vəhdəti durmadan möhkəmlənir.

Totalitar rejimin hökmranlığı dövründə yalnız ictimai azadlıqdan bəhs olunur, şəxsi azadlığa lazımi diqqət yetirilmirdi. Məsuliyyətin isə hüquqi növü, yəni fərd tərəfindən müəyyən qanunu və normativ aktı pozmaq üstündə cəza kimi anlaşılması əsas yer tuturdu. Buna görə də məsuliyyətin digər növləri, xüsusən də mənəvi məsuliyyətin və daxili məsuliyyətin rolu kifayət qədər qiymətləndirilmirdi. Davamlı inkişafın müasir mərhələsində, demokratik cəmiyyət quruculuğu dövründə azadlığın bütün növlərinin (o cümlədən də, şəxsi) hərtərəfli və dolğun inkişafına müvafiq olaraq, məsuliyyətin də mənəvi tərəfləri və inkişaf xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirilir.

Sözügedən meyl çox mühüm ictimai mənaya malikdir. Çünki, məsuliyyəti bir növ öhdəlik çərçivəsindən kənara çıxan, ictimai borcun dərk olunması və mənəvi kamillik kimi səciyyələndirir. Şəxsiyyətin öz azad seçimi və hərəkətləri üçün məsuliyyətini dərk etməsi, onun yetkinliyinin çox mühüm göstəricisi və meyarıdır. Zəmanəmizin tanınmış filosofu, tənqidi rəşonalizm fəlsəfi

konsepsiyasının banisi K.Popper (1902-1994) qeyd edirdi ki, müasir cəmiyyətin humanist proqramının əsasında duran birinci prinsip azadlığın möhkəmləndirilməsi və ondan irəli gələn məsuliyyətin başa düşülməsidir. «Hər gün məsuliyyətini bir qədər artır. Bu sənin azadlıq naminə görə biləcəyin ən yaxşı işidir» [15, s.488].

Bu baxımdan biz indidən insan kapitalına, təhsil və elmin inkişafına təbii sərvətlərimizi yatırım qoymalıyıq ki, bu yatırım gələcək nəsillərimizin yüksək həyat səviyyəsini indidən təmin edə bilsin. Yəni gələcək nəsillərin həyatı tələbatının ödənilməsində təhsil, elm və biliyin həlledici rol oynayacağı inkişafın davamlılığının əsas göstəricisidir [5, s.28]. Hazırda ölkəmizdə demokratiyanın genişlənməsi, davamlı inkişafın uğurlu gedişi bir tərəfdən şəxsiyyətin azad və məsuliyyətli fəaliyyətinə olan tələbatını artırır, digər tərəfdən isə onların vəhdəti üçün lazım olan sosial bazanı təmin edir. Bu, demokratiyanın mahiyyətindən irəli gəlir. Belə ki, o sadəcə xalqın ictimai idarəçiliyə cəlb olunması demək deyildir. Əslində demokratiya ictimai həyatın elə təşkil olunması üsuludur ki, burada cəmiyyətin hər bir üzvünün öz fəallığını və yaradıcı potensialını tam dolğunluğu ilə reallaşdırmasına, hərtərəfli azad fəaliyyətinə misilsiz imkanlar açılır [4, s.53-54]. Bununla yanaşı davamlı inkişafın demokratiyanın digər mühüm funksiyası da nəzərdən qaçırılmamalıdır. Söhbət ondan gedir ki, həqiqi demokratik cəmiyyətin mövcudluğu və fəaliyyəti, ölkə vətəndaşlarının praktiki əməkdaşlığının, həmrəyliyinin və birliyinin təmin olunmasından kənarında ağılaşılmazdır. Qeyd olunan vəzifənin həyata keçirilməsi zərurən demokratiyanın insanlar üçün yaratdığı azadlıqlar ilə onların öz hərəkətləri və davranışları üçün məsuliyyətinin ayrılmaz vəhdətini tələb edir. Əks halda, demokratiyanın birtərəfli və yanlış anlaşılması baş verir, onun praktiki nəticələri cəmiyyət üçün daha böyük təhlükə yaradır. Buna görə də azadlıq ilə məsuliyyətin bir-birilə əlaqəli olduğunu qeyd etmək kifayət deyildir. Əsas məsələ, onların hər hansı birinin digərindən kənarında normal fəaliyyətinin qeyri-mümkün olduğunu vurğulamaqdır. Onların bu ayrılmaz vəhdəti Azərbaycanın Konstitusiyasında da özünün hüquqi təsbitini tapmışdır. Əsas Qanunun 24-cü maddəsində göstərilir ki, hüquq və azadlıqlar, həm də hər kəsin cəmiyyət və digər insanlar qarşısında məsuliyyətini əhatə edir. Bu, tamamilə təbii və qanunauyğundur, çünki yüksək məsuliyyətliyin həyata keçirilmədiyi cəmiyyətdə, həqiqi azadlığın təmin olunmasından söhbət gedə bilməz. Eləcə də əksinə, cəmiyyətdə azadlıqların miqyası nə qədər geniş olursa, onun üzvlərinin məsuliyyətliliyinin də bir o qədər yüksək səviyyədə olması zəruri hal alır. Bu iki tərəfin vəhdətinə əsaslanmayan cəmiyyət isə heç vaxt demokratik hesab oluna bilməz.

Çoxtərəfli və əhatəli məzmunu malik olan məsuliyyət anlayışı, insanın həyat fəaliyyətinin bütün sahələrində (iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni, mənəvi və sair) mövcud azadlıqlar ilə ayrılmaz əlaqədədir. Əlbəttə, azadlığın və məsuliyyətin müxtəlif növləri arasında əlaqələrin mexanizmi və xarakteri eyni olmayıb, onların konkret məzmunundan irəli gələn özünəməxsusluqlara malikdir. Lakin ümumilikdə azadlıq ilə məsuliyyətin bir-birindən ayrılıqda mövcud ola biləcəyini təsəvvür etmək ağılaşılmazdır. Məsələ burasındadır ki, azadlıq, məsuliyyətin tərkibinə nə isə kənarından gətirilən bir şey deyildir. O sonuncunun məzmununda mühüm tərəf kimi mövcuddur. Bu fikri bir qədər də dəqiqləşdirəcəkdir, onda deməliyik ki, sosial məsuliyyətin həqiqi məzmununa, yəni şəxsiyyətin davranışının sosial mənə kəsb edən anlamına, fərdə ictimai təsir göstərməyin ölçüsü ilə yanaşı, onun azadlığı da tərkib hissə kimi daxildir. Həm də qeyd edilməlidir ki, iradə azadlığı burada sadəcə ünsür kimi çıxış etmir, çox mühüm rol oynayır. Belə ki, iradə azadlığı məsuliyyətin vacib tərəfi kimi, ictimai və fərdi azadlığın qarşılıqlı təsirinə təmin olunmasına xidmət edir. Onun bu prosesdə əhəmiyyəti və təsir gücü xeyli dərəcədə böyükdür. Bu onunla izah edilir ki, həm azadlıq, həm də məsuliyyət, mövcud cəmiyyətdə fərdi və ictimai maraqları əlaqələndirməyin və uzlaşdırmağın əsas mexanizmləridir.

Müasir qloballaşma şəraitində azadlığın müxtəlif növləri (hüquqi, siyasi, iqtisadi, mədəni və sair) müvafiq məsuliyyət formalarının olmasını şərtləndirir. Bununla əlaqədar qeyd edək ki, yaxın keçmişə qədər azadlığın və məsuliyyətin yalnız hüquqi və siyasi formaları əsas diqqət mərkəzinə çəkilirdi, başqa növlərin əhəmiyyəti lazımi qiymətləndirilmirdi. Hazırda isə sosial idrakda və praktikada bu qüsur aradan qaldırılmışdır. Azadlığın və məsuliyyətin bütün formalarının cəmiyyətdə artan rolu və vəhdəti vurğulanar. Qeyd olunan məqam ona görə zəruridir ki, istər azadlığın, istərsə məsuliyyətin müvafiq formalarının əlaqəliliyi, başqalarından təcrid olunmuş halda deyil, onlarla sıx qarşılıqlı təsirdə mövcuddur. Bunu hüquqi azadlıq və məsuliyyətin nümunəsində daha aydın görmək olar. Cəmiyyət üzvlərinin hüquqları və azadlıqları, habelə onlara uyğun daşımaları olduqları məsuliyyətin dərəcəsi müvafiq qanunvericilikdə dəqiq surətdə müəyyənləşdirilir. Lakin onların real həyatda yerinə yetirilməsi, bir çox hallarda azadlıq və məsuliyyətin siyasi, iqtisadi və mənəvi formaları ilə çulğalaşır. Məsələn, hüquqi azadlıq və hüquqi məsuliyyətin əlaqələri, siyasi azadlıq və siyasi məsuliyyət ilə bir sıra təmas nöqtələrinə malikdir. Eləcə də sonuncular özündə əxlaqi azadlıq və əxlaqi məsuliyyətin bir çox məqamlarını ehtiva edir. Yaxud da sözügedən hər iki növ azadlıq və məsuliyyətin normal fəaliyyəti, iqtisadi azadlıq və məsuliyyətdən kənarında tam dolğunluğu ilə təmin oluna bilməz. Sonra, onların hamısı mədəni azadlıqlar və məsuliyyət ilə qarşılıqlı təsirdədir. Əlbəttə, deyilənlərdən belə nəticə çıxarılmamalıdır ki, cəmiyyətdə azadlıq və məsuliyyətin bütün növlərinin əlaqələri və vəhdəti eyni səviyyəlidir. Bu sahələrin hər birində onların xarakteri, ictimai həyatda yeri və rolundan irəli gələn fərqlilik özünü göstərir. Odur ki, onların hər bir formasında azadlıq və məsuliyyətin əlaqəlilik dərəcəsi müxtəlifdir.

Deyilənlərdən aydın olur ki, cəmiyyət çoxsaylı azadlıq və məsuliyyət formalarının bir-birilə əlaqəli rəngarəng mexanizmlər şəbəkəsi kimi çıxış edir. Bu sistemdə hər bir yarım sistemin (azadlıq və məsuliyyətin müvafiq növünü əhatə edən formaların) özünəməxsus yeri və rolu olsa da, onların praktiki yerinə yetirilməsində hər bir forma digərləri ilə ayrılmaz əlaqədə olur. Başqa sözlə deyilsə, cəmiyyətdəki hüquqi, siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi azadlıqlar hər bir subyekt növünün (fərd, qrup, millət və sair) müvafiq məsuliyyət formaları ilə ayrılmaz vəhdətinə əsaslanır.[14, s.87].

Azadlıq ilə məsuliyyətin vəhdətinin təmin olunmasında subyektin iradə azadlığının səviyyəsi müstəsna rol oynayır. Bu onunla izah edilməlidir ki, azadlığın çox mühüm tərəfi olan iradə azadlığı, insanın məqsədyönlü aktivliyini ifadə edir. O fərdin subyektiv, yaradıcı mahiyyətini göstərdiyi üçün, onu məsuliyyətdən kənarında təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Burada məsuliyyətin hüdudları, azadlığın xarici və daxili formalarının nisbəti ilə müəyyən olunur. Sonuncu tərəfin üstün yer tutduğu vəziyyətdə məsuliyyət daha zəruri və tam şəkildə mövcud olur. Məsələn bu tərəfini qeyd etməklə yanaşı, həm də göstərilməlidir ki, azad iradəli seçim, azadlığı hələ tam əhatə etmir, bundan sonra qərar qəbuletmə və sözün əsl mənasında götürülən fəaliyyət azadlığı gəlir. Sonuncu fazalarda da azadlıq məsuliyyət ilə sıx qarşılıqlı təsirdə çıxış edir. Bu qarşılıqlı təsirin dərəcəsi azadlığın xarici və daxili növlərində eyni deyildir. Həmin kontekstdə yanaşdıqda, azadlığın ikinci növündə məsuliyyət ilə əlaqələr daha möhkəmdir. Həm də qeyd olunmalıdır ki, daxili azadlıqda məsuliyyətlilik məqamı durmadan artır. Bu çox mühüm sosial mənə kəsb edir, çünki həmin göstəricinin xüsusi çəkisi çoxaldıqca, məsuliyyəti əks etdirən məcburi sanksiyaların və mexanizmlərin təsir dairəsi müvafiq surətdə azalır. Onların yerini getdikcə daha çox mənəvi təsir vasitələri tutur.

Azadlıq ilə məsuliyyətin vəhdəti insanın məqsəd seçimi və onu reallaşdırmaq üçün vasitələr müəyyən etməsində özünü daha aydın göstərir. İnsan öz davranışının həm məqsədlərini, həm də onlara nail olmaq vasitələrini şəxsi seçimi əsasında həyata keçirir. Bu isə onun öz qarşısında və aid olduğu sosial birlik qarşısında məsuliyyətini artırır. Deyilənlərdən aydın olur ki, azadlığın daxili forması məsuliyyət ilə daha sıx bağlıdır. Əslində onun məzmunu idrak azadlığı, seçim və iradə

azadlığı ilə yanaşı, həm də məsuliyyəti əhatə edir. Məsuliyyət daxili azadlığın digər ifadə formaları ilə də vəhdətdədir. Bu öz ifadəsini insanın malik olduğu zəruri sosial-psixoloji keyfiyyətlərdə (özünütərbiyə, özünütəhlil, özünütənzimetmə, özünənəzarət) də tapır. İnsanın həyat fəaliyyətində müstəsna dərəcədə böyük rol oynayan bu keyfiyyətlərdə azadlıq ilə məsuliyyəti bir-birindən ayırmaq faktiki olaraq qeyri-mümkündür.

Sözün əsl mənasında götürülən azadlıq müasir inkişafın tələblərinə uyğun olaraq formal xarakter daşımamalı, şüurlu varlıq olan insanın sərbəst seçiminə görə özü qarşısında və bütövlükdə cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hissində malik olmasına arxalanmalıdır. Bu məsələdən danışarkən, belə bir məqama da diqqət yetirilməlidir. Bəzən insanın öz hərəkətləri üçün məsuliyyət dərəcəsini azaldır və ya ondan tamamilə azad edirlər. Bu halda formal əsas kimi insanın hərəkət və davranışlarının özündən asılı olmadan, yəni kənar təsirlərin diktəsi altında baş verdiyi götürülür. Bu aşağıdakı iki səbəbə görə doğru deyildir. Əvvəla, insan şüurlu və məqsədyönlü fəaliyyət göstərən mövcudat olduğu üçün, öz hərəkətlərini tamamilə kənar amillərin təsiri ilə edə bilməz. İkinci bir tərəfdən, istənilən davranış və hərəkət, fərdin öz həyat təcrübəsi, dünyagörüşü, mənəvi-psixoloji və hissi-emosional durumundan keçərək baş verir.

Azadlıq ilə məsuliyyətin ayrılmaz əlaqəliliyi öz ifadəsini cəmiyyət üzvlərinin hüquq və vəzifələrinin vəhdətində də tapır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında ölkəmizin vətəndaşlarının geniş hüquqları qanunvericilik qaydasında təsbit edilmişdir. Əsas Qanunun 35- 43-cü maddələrində cəmiyyətimizin üzvlərinin əmək hüququ, istirahət, sosial təminat, sağlam mühitdə yaşamaq hüququ, ölkənin mədəni həyatında iştirak etmək, mədəniyyət müəssisələrindən və mədəni dəyərlərdən bəhrələnmək hüququ, öz sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ, təhsil hüququ və s. elan olunmuşdur və real həyata keçirilir. Vətəndaşlara siyasi sferada da geniş hüquqlar verilir. 54-cü maddədə deyilir: «Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında maneəsiz iştirak etmək hüququna malikdirlər». Hər kəsə dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək hüququ verilir. Vətəndaşların müxtəlif ictimai təşkilatlarda və birliklərdə təmsil olunmaq hüququ da rəsmi surətdə göstərilir. Deyilənlərdən əlavə ölkəmizin vətəndaşlarına bir sıra şəxsi, təminatlar da verilmişdir. Bunlardan, şəxsiyyətin ləyaqətinin toxunulmazlığını, mənzil toxunulmazlığını, yazışmaların və telefon söhbətlərinin məxfi saxlanılmasını və başqalarını göstərmək olar. Ən başlıcası budur ki, vətəndaşların geniş həcmli hüquqları sadəcə sözdə elan olunmur, onların həyata keçirilməsinə hüquqi təminat verilir. Bu baxımdan Əsas Qanunun 71-ci maddəsi səciyyəvidir. Orada deyilir: «İnsanın və vətəndaşın konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlarını və azadlıqlarını qorumaq və müdafiə etmək qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur».

Digər tərəfdən, ölkəmizin vətəndaşlarının bir sıra vəzifələr də yerinə yetirməli olduğu qanunvericilikdə öz əksini tapmışdır. Əsas Qanunun 72-80-ci maddələrində bu məsələ ətraflı göstərilir. Məsələn, 72-ci maddədə deyilir: «Hər kəs dövlət və cəmiyyət qarşısında onun hüquq və azadlıqlarından bilavasitə irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Hər kəs Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına əməl etməyə, digər insanların hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyə, qanunda nəzərdə tutulmuş digər öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludur».

Vətəndaşların həyata keçirməli olduğu konstitusyon öhdəliklər sırasında aşağıdakılar xüsusii qeyd olunmuşdur: vətənə sədaqət, dövlət simvollarına hörmət, vətənin müdafiəsi, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, ətraf mühitə qayğı ilə yanaşılması, qanuna zidd olan öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin yolverilməzliyi. Əsas Qanunun 80-ci maddəsində isə ölkəmizin vətəndaşlarının, qanunların pozulması və yerinə yetirilməməsi, hüquq və azadlıqlardan sui istifadə etmələri üstündə

məsuliyyət daşdıqları aydın surətdə təsbit olunmuşdur. Bu tamamilə təbii olub, onunla izah edilir ki, insanların hüquqları və vəzifələri bir-birindən ayrılmazdır. Klassik alman fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndəsi G.V.Hegel (1770-1831) həmin məqamı vurğulayaraq göstərirdi ki, hüquq ilə vəzifələr vəhdət təşkil edir. İnsanın məsuliyyəti (öhdəlikləri) nə qədərdirsə, onun hüququ da bir o qədərdir. Digər tərəfdən, onun məsuliyyəti (yerinə yetirməli olduğu öhdəliklər) malik olduğu hüquqların səviyyəsi ilə ölçülür» [9, s. 188].

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir davamlı inkişaf mərhələsində insanların hüquqları ilə vəzifələri arasında düzgün nisbətin təmin olunması, nəzəri və praktiki baxımdan çox zəruridir. Onun pozulması müxtəlif əyintilərə və arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxarır, çünki, bu halda ya şəxsiyyətin, ya da cəmiyyətin maraqları kölgə altına alınır. Digər tərəfdən nəzərdə tutulmalıdır ki, insanların hüquqlarının minimum səviyyəyə yendirilməsi, onların məsuliyyətinin də azaldılması deməkdir. Çünki bu halda şəxsi azadlıq və fəallığın dairəsi əsassız olaraq məhdudlaşdırılır. Belə olduqda insanların hərəkət və davranışlarında xarici amillərin təsiri, zərurətin rolu süni surətdə gücləndirilir. Doğrudan da əgər insanın hüquqları minimum səviyyədədirsə, bu o deməkdir ki, onun hərəkətləri əvvəlcədən zərurət tərəfindən müəyyən olunur, buna görə də ondan məsuliyyət tələb etmək doğru deyildir. Yaxud da digər bir ifrat hədd özünü göstərdikdə, yəni insanın vəzifələri və yerinə yetirməli olduğu öhdəliklər həddən artıq yüksəkdirsə, real imkanları xaricindədirsə, onda onun müvafiq səviyyədə məsuliyyət daşımağa gücü çatmır və deməli məsuliyyəti zəifləyir. Hər iki vəziyyət cəmiyyət miqyasında hərc-mərcliyin və özbaşınalığın yaranması ilə nəticələnir.

Müasir davamlı inkişaf şəraitində mövcud gerçəklikdə baş verən mühüm irəliləyişlər, müvafiq olaraq onların münasibətlərinin təkmilləşdirilməsini tələb edir. Burada əsas meyil insanların hüquqlarının genişləndirilməsi ilə yanaşı, onların vəzifə və öhdəliklərinin də yüksəldilməsi istiqamətində gedir [17, s.4]. Bununla əlaqədar qeyd edək ki, hazırda bizim ölkəmizdə vətəndaşların hüquq və vəzifələrinin nisbəti, yaşadığımız keçid dövrünün xarakterini əks etdirir. Burada bazar iqtisadiyyatının yaradılması, azad sahibkarlığın və rəqabətin inkişaf etdirilməsi maraqları əsas iqtisadi meyarlar kimi çıxış edir. Deyilənlərdən əlavə sözügedən nisbətin konkret məzmununa cəmiyyətimizin siyasi və mənəvi həyatında baş verən əsaslı irəliləyişlər, insanların təhsili və şüurluluq səviyyəsinin yüksəlməsi güclü təsir göstərir. İctimai həyatın bütün sahələrində ardıcıl surətdə həyata keçirilməkdə olan demokratikləşmə xətti, vətəndaşların hüquqları ilə vəzifələri arasında normal nisbətin qorunub saxlanılmasına zərurəti daha da artırır. Bu onunla izah olunur ki, demokratikləşmə genişləndikcə, həyat fəaliyyətinin bütün sahələrində insanların hüquqları durmadan artır. Bu isə öz növbəsində onların vəzifələri və öhdəliklərinin də əvvəlki dövrlər ilə müqayisədə daha yüksək olmasını şərtləndirir. Sonuncu məqam həm də müasir dövrdə elmi-texniki inkişafın nəhəng miqyaslar alması ilə bağlıdır. Belə ki, hazırda işçilərin sərəncamında olan son dərəcə mürəkkəb və güclü texnikanın və mütərəqqi texnologiyaların tətbiq olunma miqyası genişləndikcə, bir tərəfdən onların imkanları qeyri-adi dərəcədə artır, digər tərəfdən isə belə yüksək texniki vasitələrlə səmərəli əməliyyatlar apara bilmələri üçün, insanların həssaslığı, öz öhdəliklərini dəqiq və vaxtında yerinə yetirməsi tələb olunur..

Müasir şəraitdə insanların hüquq və öhdəliklərinin normal nisbətinin, qoruyub saxlanılması, həm də cəmiyyət üzvlərinin ümumi intellektual səviyyəsinin yüksəlişi ilə əlaqədardır. Başqa sözlə deyilsə, indi insanların təhsil və şüurluluq səviyyəsi, mədəniyyəti, dünyagörüşü prinsipcə yeni pilləyə yüksəlməkdədir. Bu isə cəmiyyət üzvlərinin ətrafda baş verən hadisə və proseslərin mahiyyətini dərinlən anlamaq, onların gedişatında fəal iştirak etmək, burada öz rolunu dərk etmək, hüquqlarını və öhdəliklərini başa düşmək imkanlarını artırır.

Yuxarıda aparılan təhlil bir daha sübut edir ki, müasir cəmiyyətdə insanların azadlıqları ilə məsuliyyətinin ayrılmaz vəhdətinin çox mühüm bir amilini, onların hüquqları ilə vəzifələrinin sıx qarşılıqlı təsiri və bir-birini zənginləşdirməsi təşkil edir. Sözügedən tərəflərin ayrılmazlığı konstitusiyamızın 24-cü maddəsində belə ifadə olunmuşdur: «Hüquq və azadlıqlar həm də hər kəsin cəmiyyət və digər insanlar qarşısında məsuliyyət və öhdəliklərini əhatə edir» [2, s. 18].

Buna görə də fəlsəfi ədəbiyyatda haqlı olaraq qeyd olunur ki, hazırda vətəndaşların öz hüquq və azadlıqlarından istifadə etməsi, onların öz vəzifələrini yerinə yetirməsindən ayrı deyildir. Vəzifəsiz hüquq, hüquqsuz isə vəzifə yoxdur. Buna görə də adamların öz hüquq, azadlıq və vəzifələrinin vəhdətini aydın başa düşmək ruhunda tərbiyə edilməsi çox vacibdir [3, s.113] Deyilənlər sübut edir ki, azadlıq və məsuliyyət, insanın vahid fəaliyyət prosesinin bir-birindən ayrılmaz iki tərəfidir. Bu, onların daxili təbiəti və mahiyyətindən irəli gəlir. Belə ki, azadlıq həmin fəaliyyətin obyektiv şəraitini və mümkün olan seçim variantlarını öyrənmək əsasında, subyektin motivlərinə və məqsədinə müvafiq qərar qəbul etməsi və onu həyata keçirməsi deməkdir. Məsuliyyət də öz növbəsində obyektiv şəraiti nəzərə almaqla fərdin, öz məqsədini həyata keçirmək üçün müvafiq davranış xətti seçməsinə nəzərdə tutur. Azadlıq ilə məsuliyyətin ayrılmaz vəhdəti aşağıdakı fikirdə tam dəqiqliyi ilə ifadə olunmuşdur. «Azadlıq məsuliyyəti doğurur, məsuliyyət isə azadlığı istiqamətləndirir» [16, s.72].

İnsan hansı fəaliyyət növü və sahəsi ilə məşğul olmasından asılı olmayaraq, bir tərəfdən həmin prosesdə sosial mühitin təsirinə məruz qalır, onu özündə hiss edir. Digər tərəfdən, şüurlu və məqsədyönlü aktiv mövcudat kimi sonuncuya mühüm əks təsir göstərir. Sözügedən qarşılıqlı təsirin hər iki formasında azadlıq və məsuliyyət bir-birindən ayrılmaz əlaqələrdə çıxış edir. Elmi ədəbiyyatda haqlı olaraq qeyd edilir ki, «azadlığın səviyyəsi subyektin məsuliyyət dərəcəsini müəyyən edir. Subyekt öz hərəkətlərində azad olmaqla, onlar üçün məsuliyyət daşımaya bilməz. Məsuliyyətdən ayrılıqda azadlıq və azadlıqdan ayrılıqda məsuliyyət qeyri-mümkündür» [6, s.67].

Müasir dövrdə seçim və fəaliyyət azadlığının təsir dairəsinin genişlənməsinə müvafiq surətdə, məsuliyyətin də ənənəvi növləri (siyasi, hüquqi, iqtisadi, mənəvi, peşə və sair) yeni məzmunla tamamlanır, hətta əvvəllərdə o qədər də diqqət yetirilməyən bir növ ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərdən ağıllı istifadə etmək məsuliyyəti yaranır [7, s.87].

Azadlıq məsuliyyətlə düz mütənəsib olduğu üçün, onun məhdudlaşdırılması məsuliyyətə də zəiflədici təsir göstərir. Əksinə, azadlığın genişləndirilməsi öz növbəsində məsuliyyətin də artması ilə müşayiət olunur. Azadlıq və məsuliyyət insanın ən mühüm mənəvi-əxlaqi və sosial-psixoloji keyfiyyətləri kimi, onun subyektiv inkişafının və özünütəsdiqinin iki ayrılmaz tərəfini təşkil edir. Bununla birlikdə insanın fəaliyyəti digər fərdlər və bütövlükdə cəmiyyətlə vəhdətdə olduğundan, onun bu istiqamətdə təkmilləşməsi təkcə şəxsi miqyas ilə məhdudlaşmır, həm də ictimai inkişaf baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Müstəqil dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycanda azadlıq və məsuliyyət kimi ümumbəşəri dəyərlərə arxalanan demokratik cəmiyyət yaradılmaqdadır. Xalqımızın Ümummilli lideri H.Əliyev demişdir: «Bizim məqsədimiz Azərbaycanda, respublikanın vətəndaşlarını bütün azadlıq növləri-söz azadlığı, vicdan azadlığı, sahibkarlıq azadlığı ilə təmin edən hüquqi, demokratik cəmiyyət qurmaqdır» [1, s.98].

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında ölkəmizin vətəndaşlarına verilən geniş miqyaslı azadlıqlar təsbit olunmuşdur. Burada göstərilir ki, hər kəs fikir və söz azadlığına, vicdan azadlığına, sərbəst toplaşmaq azadlığına, məlumat almaq, yaradıcılıq azadlığına və sairə malikdir. Başlıcası isə budur ki, həmin azadlıqların həyata keçirilməsinə dövlət təminatı verilir, onların qorunması dövlətin ali məqsədi hesab edilir. Əsas Qanunda həm də azadlıqlar məsuliyyət ilə sıx əlaqədə götürülür. 24-cü maddənin II bəndində deyilir: «... azadlıqlar hər kəsin cəmiyyət və başqa şəxslər qarşısında məsuliyyətini və vəzifəsini də əhatə edir» [2, s.10].

Açıq cəmiyyətə keçid dövründə şəxsiyyətin azad inkişafı və fəallığının yüksəlməsi üçün hərtərəfli şərait yaranır. Buna müvafiq surətdə məsuliyyət də təkmilləşir. Sonuncu prosesin başlıca istiqaməti budur ki, məsuliyyətin hüquqi sanksiyalarla təsbit olunan məcburi növü ilə yanaşı mənəvi, ictimai borcu başa düşməkdən irəli gələn növünün xüsusi çəkisi artır və təsir dairəsi genişlənir. Hazırda ölkəmizdə baş verən transformasiya prosesləri azadlıq ilə məsuliyyətin vəhdətini daha da möhkəmləndirir. Bunun nəticəsində subyektlər tədricən öz davranış və hərəkətlərində azadlığın və məsuliyyətin həddlərini daha düzgün müəyyənləşdirməyə alışırlar. Müasir davamlı inkişaf şəraitində cəmiyyətdə həyata keçirilən əsaslı dəyişikliklər gedişində azadlıq ilə məsuliyyət, kütləvi şüura və ictimai psixologiyaya geniş yayılmaqdadır. Bu isə onların rolunu və təsir gücünü daha da çoxaldır. Odur ki, indi cəmiyyətin bütün üzvlərində həqiqi azadlıq və məsuliyyətlik şüurunun formalaşması müstəsna əhəmiyyət alır. Bu təsadüfi olmayıb, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu tələblərindən irəli gələn təbii haldır. Buna görə də cəmiyyətimizdə ictimai təhsil və tərbiyə sistemi ilə yanaşı, həm də özünütərbiyənin bu məqsədə yönəldilməsi vacibdir. Beləliklə, sosial-fəlsəfi təhlil sübut edir ki, azadlıq təkcə zərurət ilə deyil, həm də məsuliyyət ilə çulğalaşmış halda özünü göstərir. Buna görə də hazırda azadlığın hər bir növünün inkişafı prosesində onun məsuliyyət ilə vəhdəti möhkəmlənir, onların qarşılıqlı surətdə bir-birinə nüfuz etməsi baş verir.

Ədəbiyyat siyahısı Azərbaycan dilində

1. Əliyev Heydər. Novruz bayramında nitqi. «Azərbaycan» qəzeti, 26 mart 1999- cu il.
2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, Qanun 2005, 62 s.
3. Allahverdiyev Q.V. Azadlıq (sosial-fəlsəfi təhlil). Bakı, "Adiloğlu", 2009, 318 s.
4. Ələkbərov U. Davamlı insan inkişafının əsasları. Bakı, Təhsil 2007, 132 s
5. Davamlı inkişafın sosial və fəlsəfi problemləri. Bakı, "Elm və təhsil", 2019, 312 səh.
6. Hacıyev Z. Fəlsəfə. Bakı, Adiloğlu, 2000, 640 s.

Rus dilində

7. Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 3-е изд., испр. и доп. М, Издательство Юрайт, 2017. 173 с.
8. Гнатюк В. С. Концепт "устойчивое развитие" в контексте теоретических исследований и социокультурной практики. Автореферат диссертации ... доктора философских наук, Ростов-на-Дону, 2011. 54 с.
9. Гегель. Сочинения. Т.7. М, Мысль, 1965, 592 с.
10. Каландаров, К. Х. Коммуникативные основания устойчивого развития: философский анализ. Автореферат диссертации доктор философских наук, Москва, 2000. 24 с
11. Коган Л.Н. Человек и его судьба. М, Мысль, 1987, 272 с.
- 12 Мысливченко А.Г. Человек как предмет философского познания. М, Мысль, 1982, 190 с.
13. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т.2. М, Кристалл, 1998, 680 с.
14. Пазина О. Е. Социальная ответственность личности в современном обществе. Диссертация ... кандидата философских наук, Нижний Новгород, 2007 165 с.,
15. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т.2 М, Феникс, 1992, 528 с.
16. Реан. А.А. Свобода: ответственность, негативизм, забота. Вестник ТвГУ.. Серия "Философия". 2018. № 4. с. 67–76
17. Урсул А.Д. Философия науки и концепция устойчивого развития // Философия науки. М., 2000. с. 3-10.

18. Ширяев А. Е. Концепция устойчивого развития: социально-философский аспект. Диссертация ... кандидата философских наук, Омск, 2007 135 с.,

Q.V.ALLAHVERDİYEV.

DAVAMLI İNKİŞAF ŞƏRAİTİNDƏ AZADLIQ VƏ MƏSULİYYƏTİN VƏHDƏTİ XÜLASƏ

Davamlı inkişaf şəraitində azadlıq və məsuliyyət ayrılmaz şəkildə bağlıdır və bir medalın iki üzüdür. Azadlıq, insana seçmək və hərəkət etmək imkanı verməklə, həm də onun üzərinə qərar və hərəkətlərinin nəticələrinə görə cavab vermək öhdəliyini qoyur. Azadlıq və məsuliyyətin qarşılıqlı əlaqəsi həm fərdi inkişafı, həm də ictimai asayişin qorunmasını təmin edərək, cəmiyyətdə fərdlərin harmonik birgə yaşayışının əsasını təşkil edir. Tədqiqatda müasir davamlı inkişaf şəraitində azadlıq və məsuliyyətin vəhdəti probleminin spesifik xüsusiyyətləri və müasir cəmiyyətdə əhəmiyyəti təhlil edilmişdir.

Sosial kontekstdə azadlıq insanın öz məqsəd və maraqlarına uyğun hərəkət etmək, əsassız məcburiyyət və ya məhdudiyyətlərə məruz qalmadan qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti deməkdir. Müasir davamlı inkişaf şəraitində məsuliyyət də insanın öz hərəkətlərinin nəticələrini dərk etməsi və onlar üçün öhdəlik götürməsidir. O, cəmiyyətdə insan davranışını tənzimləyən və icazə verilənin hüdudlarını müəyyən edən əxlaqi və hüquqi normaların mövcudluğunu nəzərdə tutur. Məsuliyyət bizə imkan verir ki, fərdi azadlıqlar və ictimai maraqlar arasında tarazlığı qoruyaq, xaosun qarşısını alaq və sabitliyi təmin edək.

Məqalədə qeyd edilmişdir ki, şəxsiyyətin hadisələrə təsirinin əhəmiyyətli ola biləcəyi müasir davamlı inkişaf şəraitində azadlıq və məsuliyyətin vəhdəti daha da aktuallaşır. Müəllif öz tədqiqatında bu nəticəyə gəlmişdir ki, azadlıq və məsuliyyətin vəhdəti ahəngdar və inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq üçün əsas prinsipdir. Bu, öz hərəkətlərindən xəbərdar olmaq, başqalarının hüquqlarına hörmət etmək və ümumi rifah üçün səy göstərməkdən ibarətdir.

Г.В.АЛЛАХВЕРДИЕВ

ЕДИНСТВО СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

РЕЗЮМЕ

В контексте устойчивого развития свобода и ответственность неразрывно связаны и являются двумя сторонами одной медали. Свобода, предоставляя человеку возможность выбора и действия, налагает на него также обязанность отвечать за последствия своих решений и поступков. Взаимосвязь свободы и ответственности составляет основу гармоничного сосуществования людей в обществе, обеспечивая как индивидуальное развитие, так и сохранение общественного порядка. В исследовании анализируются особенности проблемы единства свободы и ответственности в контексте современного устойчивого развития и её значение в современном обществе.

В социальном контексте свобода означает способность человека действовать в соответствии со своими целями и интересами, принимать решения, не подвергаясь необоснованному принуждению или ограничениям. В контексте современного устойчивого развития ответственность также означает осознание человеком последствий своих действий и принятие на себя ответственности за них. Она подразумевает наличие моральных и правовых норм, регулирующих поведение человека в обществе и определяющих границы дозволенного.

Ответственность позволяет поддерживать баланс между индивидуальными свободами и общественными интересами, предотвращать хаос и обеспечивать стабильность.

В статье отмечается, что в условиях современного непрерывного развития, где влияние личности на события может быть значительным, единство свободы и ответственности становится ещё более актуальным. В своём исследовании автор приходит к выводу, что единство свободы и ответственности является главным принципом построения гармоничного и развитого общества. Оно заключается в осознанности своих действий, уважении прав других и стремлении к общему благу.

G. A. ALLAHVERDIEV.

THE UNITY OF FREEDOM AND RESPONSIBILITY IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SUMMARY

In the context of sustainable development, freedom and responsibility are inextricably linked and are two sides of the same coin. Freedom, by giving a person the opportunity to choose and act, also imposes on him the obligation to answer for the consequences of his decisions and actions. The interrelation of freedom and responsibility forms the basis of the harmonious coexistence of individuals in society, ensuring both individual development and the preservation of public order. The study analyzed the specific features of the problem of the unity of freedom and responsibility in the context of modern sustainable development and its significance in modern society. In the social context, freedom means the ability of a person to act in accordance with his goals and interests, to make decisions without being subjected to unreasonable coercion or restrictions.

In the context of modern sustainable development, responsibility is also a person's awareness of the consequences of his actions and taking responsibility for them. It implies the existence of moral and legal norms that regulate human behavior in society and determine the boundaries of what is permissible. Responsibility allows us to maintain a balance between individual freedoms and public interests, prevent chaos and ensure stability.

The article notes that in the conditions of modern continuous development, where the influence of personality on events can be significant, the unity of freedom and responsibility becomes even more relevant. The author concluded in his research that the unity of freedom and responsibility is the main principle for building a harmonious and developed society. It consists in being aware of one's actions, respecting the rights of others, and striving for the common good.